

O controle de convencionalidade como ferramenta para a proteção ambiental em atividades potencialmente poluidoras - o caso TKCSA

Samantha Monteiro de Oliveira⁶

E-mail samantha.mdeo@gmail.com:

RESUMO

O presente artigo jurídico objetiva analisar como o controle de convencionalidade das leis internas aos tratados e convenções internacionais de direitos humanos em vigor no Brasil e à utilização da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) podem contribuir como ferramenta para a proteção ambiental, notadamente nos casos de atividades geradoras de poluição, como é o caso da atividade siderúrgica, de forma a resguardar as populações mais vulneráveis às atividades poluidoras, garantindo o respeito, a proteção e a efetivação desse direito humano. A análise tem por parâmetro o arcabouço normativo de proteção ambiental, tanto nos Tratados Internacionais como na legislação interna, inclusive de decisões paradigmas na proteção ao meio ambiente.

Palavras-chave: Direito Ambiental, Tratados Internacionais, Direitos Humanos.

1. INTRODUÇÃO

Os eventos de grandes proporções⁷ ocorridos no primeiro quarto do século 21 tem conduzido a estudos sobre os impactos da interferência humana no meio ambiente natural como um dos fatores que contribuem para agravar as suas consequências.

A ciência já tem evidências suficientes de que, ainda que não seja o único responsável pelas mudanças climáticas, o homem tem acelerado o seu processo e agravado as suas consequências em decorrência da velocidade de exploração dos recursos naturais e do excesso de poluição causada pela grande emissão de carbono pós revolução industrial e como resultado do desmatamento, a tal ponto que já existem sugestões de que adentramos em uma nova era geológica, a ser denominada Antropoceno, a era do homem como responsável pelas mudanças climáticas que levam ao aumento da temperatura do planeta.

⁶ Mestranda em Direitos Humanos e Desenvolvimento pela Universidade Cândido Mendes. Pós-Graduada em Direito Público pela FGV. Defensora Pública no Rio de Janeiro, em atuação no Núcleo de Fazenda Pública e Tutela Coletiva da Capital.

⁷ Vazamento na usina nuclear de Fukushima (2011), tsunamis no Sudeste da Ásia (2004) e no Japão (2011), a violência dos furacões em Nova Orleans (Katrina, em 2005), o ciclone extratropical com força de furacão, no Brasil (Catarina, em 2004), as tragédias climáticas de Nova Friburgo (2011), Petrópolis (2022) e Rio Grande do Sul (2024), e ambientais de Mariana e Brumadinho (2019), para citar alguns.

Estudos conduzidos pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas⁸ (IPCC), criado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) para avaliar os impactos sociais e econômicos das mudanças climáticas evidenciam a forte participação humana no aumento da temperatura da terra, com tendência de o aquecimento global alcançar 1,5°C já em 2030 e algumas consequências se tornarem irreversíveis, tornando-se frequentes as grandes ondas de calor, secas e chuvas mais severas, a elevação dos mares e a perda da biodiversidade.

Para evitar consequências que possam se tornar irreversíveis é necessário arcabouço normativo, regulação, fiscalização e responsabilização por atividades que produzam poluição do ar, do solo e das águas, de forma a garantir, como enunciado na Declaração da Conferência da ONU sobre o Ambiente Humano (Estocolmo, 1972), o desfrute de condições de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade.

Assim, este trabalho pretende contribuir para uma maior reflexão acerca da necessidade do emprego do controle de convencionalidade das normas internas aos tratados e convenções internacionais de direitos humanos em vigor no Brasil, como forma de resguardar as populações mais vulneráveis de atividades potencialmente poluidoras, garantindo o respeito, a proteção e a efetivação desse direito humano.

Se objetiva alcançar tal intento a partir da análise do arcabouço normativo de proteção ambiental, tanto dos Tratados Internacionais como da legislação interna, além de, mais especificamente, de decisões paradigmáticas na proteção ao meio ambiente, tanto da Corte Interamericana de Direitos Humanos quanto das Cortes Superiores, e como elas podem ser empregadas num caso concreto como ferramenta para maior proteção ambiental, notadamente nos casos de atividades geradoras de poluição, como é o caso da atividade siderúrgica.

2. DO DIREITO AMBIENTAL E SEUS PRINCÍPIOS INFORMADORES

2.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA E CONCEITO

A despeito da existência de legislações internas que já se preocupavam com a preservação ambiental, como o Código de Águas de 1934⁹ e a Emenda Constitucional

⁸ Disponível: <https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/sirene/publicacoes/relatorios-do-ipcc>. Acesso em 27/06/2025.

⁹ Art.109: a ninguém é lícito conspurcar ou contaminar as águas que não consome, com prejuízo de terceiros.

1/1969¹⁰, a conscientização acerca da necessidade de proteção ao meio ambiente como condição indispensável à nossa sobrevivência se intensifica no mundo a partir da publicação do estudo Limites do Crescimento¹¹, em 1972, conduzido por pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e que alertava, através de um modelo computacional, matemático, sobre os riscos de colapso da sociedade a se manterem as tendências de crescimento populacional, produção de alimentos, industrialização, poluição e consumo dos recursos naturais não renováveis¹².

Ainda que tenha sido objeto de críticas¹³ e sem influência determinante, certo é que no mesmo ano foi realizada a Conferência das Nações Unidas (ONU) em Estocolmo, a primeira conferência global sobre meio ambiente, marco histórico pelo reconhecimento dos danos causados pelo homem por força da industrialização e da necessidade de redução das assimetrias com os países em desenvolvimento, que restaram materializados nos 26 Princípios da Declaração de Estocolmo sobre Meio Ambiente Humano, e que serviram de diretriz para as legislações dos Estados a partir de então, trazendo a noção do meio ambiente como direito humano e a necessidade de sua preservação¹⁴.

Como resultado dessa evolução foi promulgado no país a Lei n.º6938/81, alterada em 1989, sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Apesar de anterior à Constituição de 1988, já traz uma noção de equilíbrio ecológico e desenvolvimento sustentável, bem como os conceitos de meio ambiente, poluição, poluidor, recursos

¹⁰ Art.172: A lei regulará, mediante prévio levantamento ecológico, o aproveitamento agrícola de terras sujeitas a intempéries e calamidades. O mau uso da terra impedirá o proprietário de receber incentivos e auxílio do Governo.

¹¹ MEADOWS, Donella; Meadows, Dennis L.; RANDERS, Jorgen, The Limits To Growth. A Report For The Club Of Rome's Project On The Predicament Of Mankind, Universe Books, New York, 1972

¹² 1. Se as tendências atuais de crescimento populacional mundial, industrialização, poluição, produção de alimentos e esgotamento de recursos continuarem inalteradas, os limites do crescimento neste planeta serão atingidos em algum momento nos próximos cem anos. O resultado mais provável será um declínio repentino e incontrolável tanto na população quanto na capacidade industrial.

2. É possível alterar essas tendências de crescimento e estabelecer uma condição de estabilidade ecológica e econômica sustentável por muito tempo. O estado de equilíbrio global poderia ser projetado de forma que as necessidades materiais básicas de cada pessoa na Terra sejam satisfeitas e cada pessoa tenha a mesma oportunidade de realizar seu potencial humano individual.

3. Se a população mundial decidir lutar por esse segundo resultado em vez do primeiro, quanto mais cedo começar a trabalhar para alcançá-lo, maiores serão suas chances de sucesso.

¹³ Oliveira, Leandro Dias de. Os “Limites do Crescimento” 40 anos Depois. Revista Continentes (UFRRJ), ano 1, n. 1, 2012. Disponível: < <http://www.revistacontinentes.com.br/index.php/continentes/article/download/8/7/> >. Acesso em 12/07/2025.

¹⁴ Princípio 21 - Em conformidade com a Carta das Nações Unidas e com os princípios de direito internacional, os Estados têm o direito soberano de explorar seus próprios recursos em aplicação de sua própria política ambiental e a obrigação de assegurar-se de que as atividades que se levem a cabo, dentro de sua jurisdição, ou sob seu controle, não prejudiquem o meio ambiente de outros Estados ou de zonas situadas fora de toda jurisdição nacional.

ambientais e degradação ambiental (art.3º da Lei), além de normatizar todo o sistema com a criação e organização do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), discriminando os órgãos que o compõem e suas respectivas funções, como o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), cuja finalidade é a de editar normas sobre os padrões de controle relativos ao meio ambiente e sobre o licenciamento ambiental, tendo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) como órgão executor e fiscalizador.

Nesse contexto, o Direito Ambiental surge como um complexo de normas jurídicas que regulamentam a proteção do meio ambiente, considerado o conjunto de interações de ordem física, química e biológica que abrange a vida em todas as suas formas (art.3º, I, da Lei n. 6.938/81), e que recebe tratamento autônomo e sistêmico. É um direito-dever, direito na medida em que pretende a melhoria da qualidade de vida e um dever na medida em que exige de todos a sua preservação.

A consagração do direito ambiental como direito humano e autônomo, porém, veio com a Constituição de 1988 em que o mesmo foi erigido a bem de uso comum do povo, ou seja, sobreposto ao bem público, sujeito à proteção de todos porque coletivo, corolário do direito à vida e à dignidade da pessoa humana, materializado no princípio de defesa ou proteção do meio ambiente, nos seguintes termos: *“todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”*

Trata-se de um direito difuso, indivisível, de gestão coletiva, atribuído a um número indeterminado de pessoas e transgeracional porque transcende a nossa geração, para alcançar as gerações futuras.

É insito, pelo caráter transgeracional do direito ambiental, a noção de que a também necessária estrada do desenvolvimento precisa ser sustentável para permitir ao meio ambiente subsistir às gerações. Em nível internacional a primeira grande definição de desenvolvimento sustentável, e que inspirou a norma constitucional, veio no documento denominado Nosso Futuro Comum (*Our Common Future*), constante do Relatório *Brundtland*, elaborado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento

da ONU, em 1987¹⁵, para que as futuras gerações possam ter acesso aos recursos naturais para a satisfação das suas necessidades na mesma proporção da geração atual¹⁶.

Vinte anos depois da Conferência de Estocolmo, a 2ª Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento – Rio 92 – marco pela grande participação da sociedade civil, difundiu o conceito de desenvolvimento sustentável, resultando na elaboração de diversos documentos oficiais, notadamente a Carta da Terra¹⁷, com seus 16 (dezesseis) princípios para a construção de uma sociedade justa e global e a Agenda 21, plano de ação participativo para o alcance do desenvolvimento sustentável, do nível local ao global. Para assegurar a implementação dos objetivos da Agenda 21, a Assembleia Geral criou a Comissão para o Desenvolvimento Sustentável (CDS¹⁸), vinculada ao Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, e aprovou as Convenções da Diversidade Biológica¹⁹, Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima²⁰, a Convenção de Combate à Desertificação²¹, além da Declaração de Princípios sobre Florestas e a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que estatuiu 27 (vinte e sete) princípios, entre eles o que estabeleceu as bases do princípio da precaução²².

E foi a partir de uma de suas Convenções, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC²³) que se estabeleceu a Conferência das Partes (COP) como o órgão responsável pelas decisões necessárias para implementar os compromissos assumidos pelos países no combate à mudança do clima. Na terceira reunião da COP, que aconteceu na cidade de Quioto, Japão, em dezembro de 1997, foi firmado o denominado Protocolo de Quioto, prevendo metas para o cumprimento das normas da Convenção Quadro, pela primeira vez com o estabelecimento de limites às emissões de gases de

¹⁵ “desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades.”

¹⁶ Paulo Bessa lembra que o conceito de desenvolvimento sustentável no Relatório *Brundtland* é neutro e aberto, como resultado do consenso entre forças políticas, sociais, econômicas e culturais distintas. Vide Antunes, Paulo de Bessa Direito ambiental / Paulo de Bessa Antunes. – 24. ed. rev., atual. e reform. – Barueri [SP]: Atlas, 2025, p.126.

¹⁷ Disponível: < <https://cartadaterrainternacional.org/leia-a-carta-da-terra/> > Acesso em 27/06/2025.

¹⁸ A CDS é a responsável pela organização das conferências da ONU desde então.

¹⁹ Internalizada pelo Decreto 2519/98, DOU 17/03/1998

²⁰ Internalizada pelo Decreto 2652/98, DOU 02/07/1998

²¹ Internalizada pelo Decreto 2741/98, DOU 20/08/1998

²² Princípio 15: Com a finalidade de proteger o meio ambiente, os Estados deverão aplicar amplamente o critério de precaução conforme suas capacidades. Quando houver perigo de dano grave ou irreversível, a falta de certeza científica absoluta não deverá ser utilizada como razão para que seja adiada a adoção de medidas eficazes em função dos custos para impedir a degradação ambiental.

²³ United Nations Framework Convention on Climate Change

efeito estufa²⁴, e da criação do denominado mecanismo de desenvolvimento limpo, originando as bases do mercado de negociação dos créditos de carbono para atingimento das metas. Lembra Guerra (2025)²⁵ que a Convenção de Quioto é provavelmente o documento internacional mais debatido dos últimos anos, não só pelas profundas divergências Norte-Sul, mas pelo impasse a respeito da entrada em vigor, o que aconteceu somente em 2005 quando metade dos principais países responsáveis pelas emissões dos gases de efeito estufa a ratificaram.

Já a importância da Agenda 21 se consolidou à medida em que se realizaram novas conferências e ela passou por revisões para, na Conferência de Joanesburgo, em 2002, se reafirmar as medidas então propostas na Agenda 21 e, na Conferência de 2012, conhecida como a Rio+10, se estabelecer metas para o alcance do desenvolvimento sustentável.

Vinculada aos resultados da Conferência Rio+10, a Conferência para o Desenvolvimento Sustentável de 2015, realizada na sede da ONU, Nova York, se notabilizou pelo estabelecimento de um plano de ação, denominado de Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, objetivando a erradicação da pobreza, a proteção do planeta eo alcance da paz e da prosperidade. A Agenda 2030 consiste na ampliação dos compromissos feitos para a Agenda 21 e dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM)²⁶ estabelecidos por ocasião da Cúpula do Milênio (2000), para estabelecer novas metas para se alcançar o desenvolvimento sustentável em escala global, materializada em 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)²⁷ e 169 alvos prioritários para a elaboração de políticas e planos de ação a serem implementados pelos Estados até o ano

²⁴ Para que os países concordassem em reduzir até 2012 as emissões de gases do efeito estufa em 5% dos níveis de 1990.

²⁵ GUERRA, Sidney Cesar Silva. Curso de Direito Internacional Público. 17ª edição. 2025, p.726

²⁶ Os objetivos de Desenvolvimento do Milênio foram um conjunto de oito metas globais estabelecidas pela ONU em 2000, com o objetivo de erradicar a pobreza extrema e a fome, promover a educação básica universal, a igualdade de gênero, a saúde materno-infantil, combater doenças como HIV/AIDS e garantir a sustentabilidade ambiental, além de estabelecer parcerias globais para o desenvolvimento. Disponível: < <https://brasil.un.org/pt-br/66851-os-objetivos-de-desenvolvimento-do-mil%C3%AAnio>>. Acesso em: 27/06/2025.

²⁷ "Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas que estamos anunciando hoje demonstram a escala e a ambição desta nova Agenda universal. Eles se constroem sobre o legado dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e concluirão o que estes não conseguiram alcançar. Eles buscam concretizar os direitos humanos de todos e alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres e meninas. Eles são integrados e indivisíveis, e equilibram as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental" - Trecho do Preâmbulo do documento final da Agenda 2030 "Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável". Disponível: < <https://www.unodc.org/lpo-brasil/pt/crime/embaixadores-da-juventude/conhea-mais/a-agenda-2030-para-o-desenvolvimento-sustentvel.html#:~:text=Em%20setembro%20de%202015%2C%201%C3%ADderes.no%20Rio%20de%20Janeiro%2C%20Brasil.>>. Acesso em: 27/06/2025.

de 2030, o que transforma a Agenda 2030 no compromisso ambiental de maior abrangência já estabelecido internacionalmente.

Por seu turno, os estudos contidos nos relatórios especiais do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas²⁸ (IPCC), criado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) em 1988 para avaliar os impactos sociais e econômicos das mudanças climáticas e as possibilidades de resposta, além de evidenciarem a forte participação humana no aumento da temperatura da terra (de 0,6°C ao longo do século 20 no terceiro relatório, de 2001, até 0,79°C entre 2003 e 2012 no quinto relatório, de 2014), forneceram a contribuição científica para que, na COP21, pudesse ser celebrado novo acordo para fortalecer a resposta global à ameaça das mudanças climáticas – o Acordo de Paris, em 2015 – com o objetivo de reduzir as emissões de gases do efeito estufa.

O Acordo de Paris, tratado internacional vinculativo sobre mudanças climáticas, entrou em vigor em 04 de novembro de 2016 e prevê, para além dos compromissos dos Estados partes de manter o aumento da temperatura média global em menos de 2°C acima dos níveis pré-industriais e de envidar esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais, a previsão no art.3²⁹ de que os países devem determinar as contribuições (ambiciosas) que devem fazer para alcançar os objetivos do tratado, denominadas contribuições nacionalmente determinadas (NDC), cujo progresso para avaliar a realização da NDC estabelecida, a teor do art.13³⁰, deve ser

²⁸ Disponível: <https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/sirene/publicacoes/relatorios-do-ipcc>. Acesso em 27/06/2025.

²⁹ Artigo 3º. A título de contribuições nacionalmente determinadas à resposta global à mudança do clima, todas as Partes deverão realizar e comunicar esforços ambiciosos conforme definido nos Artigos 4º, 7º, 9º, 10, 11 e 13, com vistas à consecução do objetivo deste Acordo conforme estabelecido no Artigo 2º. Os esforços de todas as Partes representarão uma progressão ao longo do tempo, reconhecendo a necessidade de apoiar as Partes países em desenvolvimento na implementação efetiva deste Acordo.

³⁰ Artigo 13. 1. A fim de construir confiança mútua e promover uma implementação eficaz, fica estabelecida uma estrutura fortalecida de transparência para ação e apoio, dotada de flexibilidade para levar em conta as diferentes capacidades das Partes e baseada na experiência coletiva. (...) 4. Os arranjos de transparência sob a Convenção, incluindo comunicações nacionais, relatórios bienais e relatórios de atualização bienais, avaliação e revisão internacionais e consulta e análise internacionais, deverão fazer parte da experiência a ser aproveitada para o desenvolvimento das modalidades, dos procedimentos e das diretrizes previstos no parágrafo 13 deste Artigo. (...) 7. Cada Parte deve fornecer periodicamente as seguintes informações: (a) Um relatório do inventário nacional de emissões antrópicas por fontes e remoções por sumidouros de gases de efeito estufa, preparado com base em metodologias para boas práticas aceitas pelo Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima e acordadas pela Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Acordo; e (b) Informações necessárias para acompanhar o progresso alcançado na implementação e consecução de sua contribuição nacionalmente determinada nos termos do Artigo 4º. (...) 10. As Partes países em desenvolvimento deverão fornecer informações sobre o apoio do qual necessitam e que tenham recebido em matéria de financiamento, transferência de tecnologia e capacitação nos termos dos Artigos 9º, 10 e 11. 11. As informações apresentadas por cada Parte nos termos dos parágrafos 7º e 9º deste Artigo devem ser submetidas a um exame técnico de especialistas, em conformidade com

acompanhada por especialistas por meio de monitoramento, relatório e verificação (MRV), a serem apresentados a cada 2 (dois) anos.

O Brasil concluiu, em 12 de setembro de 2016, o processo de ratificação do Acordo de Paris, com a entrega em 21 de setembro às Nações Unidas. A partir de então, as metas brasileiras tornaram-se compromissos oficiais. A teor da nova Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC), entregue ao secretário-executivo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), durante COP29, a conferência do clima da ONU realizada em Baku, Azerbaijão, de 11 a 22 de novembro, a meta para 2035 é de reduzir as emissões líquidas de gases de efeito estufa em 59% a 67% por cento abaixo dos níveis de 2005 em 2035, o que é consistente, em termos absolutos, com uma emissão de 1,05 a 0,85 GtCO₂e.

Num momento em que o sexto relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) informa a tendência de o aquecimento global alcançar 1,5°C já em 2030, com algumas das consequências já irreversíveis, incluindo ondas de calor, secas e chuvas mais severas, a elevação dos mares e a perda da biodiversidade, é imperioso que todos, governos e iniciativa privada dialoguem com a agenda ambiental, se abstendo de condutas que produzam poluição do ar, do solo e das águas, de forma a garantir, como enunciado na Declaração da Conferência da ONU sobre o Ambiente Humano (Estocolmo, 1972), o desfrute de condições de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita uma vida digna.

2.2 PRINCÍPIOS INFORMATIVOS DO DIREITO AMBIENTAL

Para densificar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a Constituição, inspirada pela Declaração de Estocolmo e pelo Relatório *Brundtland*, estabeleceu uma série de princípios norteadores da aplicação das normas ambientais que

a decisão 1/CP.21. Para aquelas Partes países em desenvolvimento que assim necessitem, à luz de suas capacidades, o processo de exame incluirá assistência para identificar as necessidades de capacitação. Além disso, cada Parte deve participar de uma análise facilitadora e multilateral do progresso alcançado nos esforços empreendidos nos termos do Artigo 9º, bem como da implementação e consecução de sua respectiva contribuição nacionalmente determinada.

não se esgotam no Capítulo destinado ao meio ambiente, mas que perpassam todo o texto constitucional, como o princípio do desenvolvimento sustentável.

O princípio do desenvolvimento sustentável é corolário da garantia enunciada no *caput* do art.225, e se encontra presente no art.170 da Constituição³¹, pelo qual a busca pelo crescimento econômico deve ser pautada pela proteção ao meio ambiente. Pode se afirmar que parte de sua normatização infraconstitucional está no acesso equitativo aos recursos naturais, disciplinado no art.11, da Lei n.º9.433/97 (Política Nacional dos Recursos Hídricos), pelo qual o uso e exploração dos recursos naturais não devem exceder o limite proporcional e necessário para suprir as respectivas necessidades, evitando o seu esgotamento e garantindo o respectivo acesso às futuras gerações.

Tratando-se de direito interdisciplinar, que incorpora noções de direito constitucional, administrativo, civil, penal e outros, não é surpresa a incorporação de princípios gerais do direito administrativo, como os da supremacia do interesse público e da razoabilidade, com o objetivo de auxiliar na resolução de conflitos entre princípios colidentes, como a proteção do meio ambiente e a livre iniciativa, este, que alberga interesses particulares.

Num exercício de ponderação de princípios, a proteção do meio ambiente enquanto interesse público impõe certas limitações ao exercício da livre iniciativa, sem obstá-la, porque não seria razoável. Isso explica a necessidade de intervenção do poder público utilizando-se da supremacia do interesse público em certas atividades como, por exemplo, a necessidade de prévio licenciamento ambiental quando do exercício de atividade potencialmente poluidora (art.10, da Lei n.º6.938/81³²).

Da mesma forma o art.5º da Constituição é o repositório de boa parte dos princípios aplicáveis ao meio ambiente.

O primeiro deles é o direito à vida (art.5º, *caput*), que no direito ambiental não se esgota na sobrevivência, mas numa vida digna, saudável, que vá além dos serviços básicos de saúde (água, esgoto), educação e das limitações de uso do solo, porque a gestão do

³¹ Art.170 A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...) VI – defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;

³² A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento de órgão estadual competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, em caráter supletivo, entre outras licenças.

meio ambiente é coletiva. O princípio do direito à vida saudável foi enunciado pela primeira vez pelo Princípio 1 da Declaração de Estocolmo³³.

Outro princípio presente no art.5º da constituição é o princípio da informação³⁴ e da participação, pelo qual se garante o acesso às informações, já devidamente disciplinado na legislação infraconstitucional, em especial na Lei n.º10.650/2003 (art.2º, §1º) que estabeleceu a desnecessidade de se comprovar o interesse para o acesso público aos dados e informações existentes nos órgãos e entidades integrantes do SISNAMA³⁵.

Ainda que não houvesse qualquer legislação sobre o tema garantindo o direito à informação, é cediço que o comando constitucional supracitado tem auto aplicabilidade, de sorte que o silêncio do órgão ou ente consultado, após prévio pedido em sede administrativa e tempo razoável, produziria para o cidadão o direito de exigir a informação, especialmente as que dizem respeito aos estudos e relatórios de impacto ambiental das atividades econômicas.

No entanto, tal direito não se esgota no acesso às informações, antes, se estende ao direito de intervir no processo decisório ou mesmo sobre os rumos da política ambiental, mediante a participação nas audiências públicas e a garantia de elaboração de propostas.

Por fim, uma dos princípios mais importantes contidos no art.5º, da Constituição da República, e que representou um avanço notável na evolução do direito ambiental consiste no princípio da função socioambiental da propriedade (art.5º, XXII), cuja diretriz está complementada no art.186³⁶, pelo qual o direito à propriedade não se esgota no seu aproveitamento econômico, mas exige também o uso e a exploração racional da

³³ Princípio 1 - O homem tem direito fundamental à liberdade e qualidade e a adequadas condições de vida em ambiente que lhe permita viver com dignidade e bem-estar. É seu inalienável dever melhorar e proteger o meio ambiente para as gerações atuais e futuras. Condenam-se, assim, e devem ser eliminadas, as políticas que promovem o apartheid, a segregação racial, a discriminação, a opressão colonialista e outras formas de opressão ou dominação estrangeira.

³⁴ XXXI – todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

³⁵ Qualquer indivíduo, independentemente da comprovação de interesse específico, terá acesso às informações de que trata esta Lei, mediante requerimento escrito, no qual assumirá a obrigação de não utilizar as informações colhidas para fins comerciais, sob as penas da lei civil, penal, de direito autoral e de propriedade industrial, assim como de citar as fontes, caso, por qualquer meio, venha a divulgar os aludidos dados.

³⁶ A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: I – aproveitamento racional e adequado; II – utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; III – observância das disposições que regulam as relações de trabalho; IV – exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

propriedade e a observância dos princípios anteriormente elencados, uma vez que o meio ambiente pertence à coletividade.

Além dos princípios elencados na Constituição, urge mencionar que os tratados e convenções internacionais que versam sobre meio ambiente também consagram direitos humanos, daí o seu especial *status* normativo (art.5º, §2º da Constituição), de forma a estender os direitos e garantias constitucionais naqueles diplomas³⁷.

Dentre eles, estão alguns que representam verdadeiro paradigma para a preservação do meio ambiente, como os que consagram os princípios da precaução e da prevenção.

O princípio da precaução tem sua origem nos anos 70 no direito alemão (*vorsorgeprinzip*)³⁸ e previsto no princípio 15 da Declaração do Rio³⁹, elaborada em 1992, como resultado da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, asseverando que a incerteza científica acerca das conseqüências de determinadas atividades ao meio ambiente ou à saúde humana, não devem servir como fundamento para que medidas preventivas e para que cuidados de cautela antecipada deixem de ser adotadas.

Ele foi internalizado em nossa legislação pela Convenção da Diversidade Biológica, através do Decreto 2519/98, DOU 17/03/1998, e Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, através do Decreto 2652/98, DOU 02/07/1998, que contêm previsão semelhante. Bessa (2025)⁴⁰ ressalta que não existe um consenso a respeito do conteúdo concreto do princípio da precaução, por isso a tendência é a adoção de uma definição negativa do princípio, ou seja, a definição do que ele não é, a partir do exame do caso, da análise das diferentes alternativas que se apresentam para a implementação ou não de determinado empreendimento ou atividade (não seria baseado em risco zero).

No princípio da precaução a incerteza sobre os riscos de desenvolvimento ou quanto aos danos prováveis de determinada atividade não podem servir de escusa para não tomar medidas preventivas. É a máxima de que quando houver uma pequena dúvida

³⁷ Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

³⁸ MACHADO, Paulo Affonso Leme. **Direito Ambiental Brasileiro**. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 75.

³⁹ Princípio 15: Para que o ambiente seja protegido, será aplicada pelos Estados, de acordo com as suas capacidades, medidas preventivas. Onde existam ameaças de riscos sérios ou irreversíveis não será utilizada a falta de certeza científica total como razão para o adiamento de medidas eficazes em termos de custo para evitar a degradação ambiental.

⁴⁰ Antunes, Paulo de Bessa Direito ambiental / Paulo de Bessa Antunes. – 24. ed. rev., atual. e reform. – Barueri [SP]: Atlas, 2025, p.73

sobre o resultado da atividade, se deve decidir a favor do meio ambiente (*in dubio pro medio ambiente*), numa verdadeira inversão do ônus da prova em desfavor do suposto poluidor para que ele demonstre que o dano não existe ou não possui o risco alegado pela administração.

Porém, tal princípio não tem por objetivo impedir a atividade, mas submetê-la a um grau de controle mais rigoroso, eis que ainda não existem meios de se prever, com a devida antecedência, quais serão os danos ao meio ambiente causados pelas novas tecnologias. É o grau de incerteza que deverá nortear o administrador na decisão sobre o grau de controle a ser exigido de cada atividade.

Trata-se de uma evolução no pensamento tradicional de que só se justifica a intervenção limitadora da livre iniciativa se houver certeza do dano produzido por determinada atividade, que mais se assemelha ao princípio da prevenção, aplicável em situações em que há certeza científica sobre os danos produzidos por determinada atividade.

Bessa (2025)⁴¹ ainda acrescenta importante princípio, o da capacidade de suporte (art.225, §1º, V), quando a administração pública estabelece padrões de qualidade ambiental que se concretizam em limites aceitáveis de emissões de partículas ou de parâmetros de qualidade.

Por fim, outro princípio de importância é o do poluidor-pagador pelo qual o poluidor assume os riscos de sua atividade, e já encontrava previsão no art.4º, VII, da Lei n. 6938/81⁴².

Ele possui duplo caráter, o primeiro, também conhecido como usuário-pagador, consiste em exigir do potencial poluidor que suporte os custos sociais decorrentes do uso dos recursos naturais em seu processo produtivo optando, por exemplo, por tecnologias modernas e sustentáveis ambientalmente, com o fim de reduzir ou mitigar a possibilidade de dano ao meio ambiente. Num segundo momento, o princípio do poluidor-pagador estabelece que o poluidor arque com os custos para a recomposição do meio ambiente na ocorrência do dano.

⁴¹ Antunes, Paulo de Bessa Direito ambiental / Paulo de Bessa Antunes. – 24. ed. rev., atual. e reform. – Barueri [SP]: Atlas, 2025, p.78

⁴² Art.4º A Política Nacional do Meio Ambiente visará: (...) VII – à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.

Tal princípio está evoluindo para uma terceira fase, de atuação ainda mais preventiva, que antecede o usuário-pagador, para o fim de premiar o protetor-recebedor (ou provedor recebedor), através dos mecanismos de compensação por créditos de carbono previstos a partir da Convenção de Quioto, ainda em evolução. Sarlet (2025)⁴³ traz como exemplo o pagamento por serviços ambientais, previsto no art. 41, I, do Código Florestal de 2012, e a Lei 14.119/2021, que institui a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, consagrando expressamente o princípio como diretriz da PNPSA.

Especificamente sobre a poluição atmosférica, a recente Lei n.º 14.850, de 2 de maio de 2024 instituiu a Política Nacional de Qualidade do Ar, prevendo, entre seus princípios, tanto o desenvolvimento sustentável (art.3º, III), quanto os princípios da prevenção e precaução (art.3º, I), além do poluidor pagador e do preservador recebedor (art.3º, II).

Adicionalmente, atento à vulnerabilidade da população mais pobre e às minorias, notadamente os povos indígenas e quilombolas, mais expostos à atividades de mineração e siderurgia, a referida lei estabelece, também como princípios, o cuidado com as populações mais vulneráveis, especialmente os grupos sensíveis (art.3º, VII), além de uma visão sistêmica na gestão da qualidade do ar, que considere as diferentes fontes de emissões e as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública (art.3º, VIII), princípios extremamente importantes para a responsabilização de atividades, como a mineração e siderurgia, em que mesmo o estabelecimento de restrições, regulação e fiscalização, para evitar excessos nas emissões atmosféricas, não é capaz, por si só, de evitar a contaminação do meio ambiente e a ocorrência de danos à saúde e a vida saudável, dado o seu potencial poluidor, caso em que mais adequado a consideração dos padrões de qualidade do ar à luz da comunidade afetada.

3. O CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE E O PANORAMA (PARADIGMÁTICO) DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE NAS CORTES

3.1 O CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE

O controle de convencionalidade, gradativamente desenvolvido pela jurisprudência da Corte Interamericana a partir dos julgamentos de violações aos direitos humanos por parte de seus Estados partes, consiste na análise da compatibilidade das leis

⁴³ SARLET, Ingo Wolfgang, 1963. Curso de direito ambiental / Ingo Wolfgang Sarlet, Tiago Fensterseifer. - 5. ed., rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro : Forense, 2025, p.323

infraconstitucionais do Estado parte, não apenas à luz da sua Constituição, mas também dos tratados internacionais ratificados por ele.

Trata-se da submissão da norma interna a um duplo controle, constitucional (à luz da Constituição) e convencional (à luz das Convenções Internacionais), e que deve ser realizado tanto pelo Tribunal do Estado parte quanto pela própria Corte Interamericana, de forma a garantir o respeito aos tratados internacionais e a eficácia de suas decisões.

Embora o art.27⁴⁴ da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados (1969) já limitasse a invocação do direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado, a expressão surge, originalmente, no voto divergente do então juiz da Corte Sergio Garcia Ramirez no caso *Myrna Mack Chang vs. Guatemala* (2003), no contexto da análise das alegações do Estado da Guatemala, para esclarecer que o Estado deve ser considerado na sua integralidade para efeito de responsabilização, de forma que não poderia invocar a separação de poderes para se eximir da reponsabilidade por atos de outros Poderes, como a morosidade do Judiciário, no caso⁴⁵.

Mas é com o julgamento do caso *Almonacid Arellano e outros vs. Chile* (2006), que se consolida o entendimento de que no momento em que um Estado ratifica um tratado internacional, como o fez com o Pacto de San Jose da Costa Rica, seus juízes, como parte integrante do Estado, também estão submetidos a ele, o que os obriga a velar pelo cumprimento deste e exercer, no caso concreto, o controle de convencionalidade entre as normas jurídicas internas e o tratado, bem como observar a interpretação da Convenção que lhe faz a Corte Interamericana.

As Convenções Internacionais ratificadas representam importante instrumento de proteção do direito à vida, saúde e ao meio ambiente, por demandarem o respeito, proteção e efetivação desse direito humano aos Estados partes, pela força supralegal da internalização das Convenções, nos termos do art.5º, §§ 2º e 3º, da CRFB/88 e, mais recentemente, pelo compromisso do Conselho Nacional de Justiça⁴⁶ de estimular o

⁴⁴ Direito Interno e Observância de Tratados. Uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado. Esta regra não prejudica o artigo 46.

⁴⁵ “Para os efeitos da Convenção Americana e do exercício da jurisdição contenciosa da Corte Interamericana, o Estado é considerado de forma integral, como um todo. Nesse sentido, a responsabilidade é global, refere-se ao Estado como um todo e não pode ficar sujeita à divisão de atribuições que o Direito interno possa estabelecer. Não é possível dividir internacionalmente o Estado, obrigar perante a Corte apenas um ou alguns de seus órgãos, entregar a esses órgãos a representação do Estado no processo — sem que essa representação tenha impacto sobre o Estado como um todo — e excluir outros desse regime convencional de responsabilidade, deixando suas ações fora do 'controle de convencionalidade' que acompanha a jurisdição da Corte internacional.”

⁴⁶ Resolução n.º123/2022 do Conselho Nacional de Justiça

exercício do controle de convencionalidade das leis internas aos tratados e convenções internacionais de direitos humanos em vigor no Brasil, bem como a utilização da jurisprudência da Corte Interamericana.

Reconhecida a competência da Corte para analisar e decidir sobre casos contenciosos de violações dos direitos protegidos pela Convenção Americana, o Estado Brasileiro se compromete a respeitar e cumprir as decisões da Corte Interamericana, incluindo medidas de reparação ou outras determinações.

Nesse contexto, a partir de 2022 o Conselho Nacional de Justiça expediu a Resolução n.º 123/2022, resultado do Pacto Nacional pelos Direitos Humanos, política pública permanente do Poder Judiciário que busca fortalecer a cultura dos direitos humanos.

Ela tem duas vertentes, a primeira se destina a orientar que sejam priorizados os julgamentos de processos sobre a reparação material e imaterial de violações a direitos humanos determinadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos nas condenações envolvendo o Estado Brasileiro, o que é decorrência direta dos compromissos internacionais firmados na ratificação das Convenções e submissão ao julgamento da Corte.

E a segunda, recomendar aos órgãos do Poder Judiciário a observância dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos em vigor no Brasil, a necessidade do controle de convencionalidade das leis internas e a utilização da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), o que coincide com a progressiva consolidação, na Corte, da justiciabilidade dos direitos sociais.

Trata-se do que Ferreira (2017)⁴⁷ ressaltou em sua tese, o fato de que na CIDH, especialmente a partir de 2010, está presente a construção jurisprudencial de uma Corte Constitucional transnacional, guardiã do Pacto de San Jose, a formar um bloco de convencionalidade a ser observado, não apenas a partir da observância às normas internacionais, mas também das interpretações da CIDH e opiniões consultivas.

3.2. OS TRATADOS INTERNACIONAIS E A ADPF 708

No Brasil, a Constituição de 1988 possui inúmeras normas que indicam uma escolha do constituinte pelo multilateralismo, pela integração econômica, política, social e

⁴⁷ FERREIRA, Siddharta Legale. A Corte Interamericana de Direitos Humanos como Tribunal Constitucional Transnacional. 2017. 443 f. Tese (Doutorado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017.

cultural, notadamente com a América Latina (art. 4º, p.u.⁴⁸), inclusive aos Órgãos Supranacionais, seja pelo reconhecimento de que os direitos e garantias nela expressos não excluem os decorrentes de tratados internacionais de que é parte (art.5º, § 2º), quanto pela submissão às decisões do Tribunal Penal Internacional (art.5º, §4º⁴⁹).

Não apenas escolheu o caminho da integração aos órgãos supranacionais como, entre outros, ratificou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos⁵⁰ (Pacto de São José da Costa Rica) e o Protocolo Adicional à Convenção em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais⁵¹ (Protocolo de São Salvador), passando a integrar o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, aceitando a jurisdição contenciosa da Corte pelo Decreto Legislativo n.º 89/98, para casos posteriores à data de reconhecimento (10 de dezembro de 1998).

Reconhecida a competência da Corte para analisar e decidir sobre casos contenciosos de violações dos direitos protegidos pela Convenção Americana, o Estado Brasileiro se comprometeu a respeitar e cumprir as decisões da Corte Interamericana, incluindo medidas de reparação ou outras determinações.

Questão controversa e que foi dirimida pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 466343/SP, de 03/12/2008, foi a força normativa dos tratados internacionais face às demais normas internas.

A partir da própria noção do controle de convencionalidade era de se supor que teriam, ao menos quanto aos tratados que versassem sobre direitos humanos, *status* constitucional⁵². Até porque elevar a patamar constitucional as normas de proteção aos direitos humanos decorrentes de tratados internacionais, equiparando-os aos direitos e garantias fundamentais, era a *ratio* original do art.5º, § 2º ao ser sugerida pelo futuro Juiz da Corte Interamericana e, posteriormente, da Corte de Justiça Antonio Augusto Cançado

⁴⁸ A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações

⁴⁹ O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão.

⁵⁰ Decreto n.º 678, de 6 de novembro 1992, D.O. de 09/11/1992

⁵¹ Decreto n.º 3.321, de 30 de dezembro de 1999, D.O. de 31/12/1999

⁵² No Voto proferido no RE 466343/SP, ressalta o Min. Gilmar Mendes a existência de discussão doutrinária e jurisprudencial acerca do status dos tratados ratificados pela República, representada por quatro correntes: a) que defende a natureza supraconstitucional dos tratados e convenções em matéria de direitos humanos; b) a que defende *status* constitucional a esses diplomas internacionais; c) a que sustentava o caráter de lei ordinária aos tratados (então prevalente no STF como demonstram o RE nº 206.482-3/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, julgado em 27.5.1998, DJ 5.9.2003; HC nº81.319-4/GO, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 24.4.2002, DJ 19.8.2005); e d) por fim, a interpretação ora dominante e que atribui caráter supralegal aos tratados e convenções sobre direitos humanos.

Trindade⁵³, com a automática integração da Declaração de Direitos Humanos e dos respectivos Pactos.

De qualquer sorte, a partir da Emenda n.º 45/2004 (Reforma do Judiciário) foi acrescentado o § 3º para fazer constar um quórum qualificado (aprovação, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros) para equiparar os tratados internacionais de direitos humanos às emendas constitucionais.

Se por um lado se passou a entender que os tratados anteriores, por não terem o quórum qualificado, não poderiam ser equiparados às normas constitucionais, a partir da Emenda n.º 45 também não há mais dúvida de que os tratados de direitos humanos passaram a ostentar um status especial no ordenamento jurídico.

Porém, à luz do novo arcabouço normativo restava, ainda, saber qual seria o *status* dos tratados de direitos humanos anteriores ao §3º do art.5º a partir da Emenda n.º 45/2004 (Reforma do Judiciário).

No julgamento do RE 466343/SP, de 03/12/2008, que tratou da prisão do depositário infiel, restou decidido que para os tratados de proteção aos direitos humanos já internalizados ao direito nacional e que não foram submetidos ao quórum qualificado do §3º do art.5º, embora não se possa considerar automaticamente elevados ao patamar de emenda, diante de seu caráter especial em relação à legislação infraconstitucional, passaram a ser dotados de um atributo de supralegalidade⁵⁴.

Especificamente quanto ao meio ambiente, o Supremo Tribunal Federal reafirmou, quando do julgamento da ADPF 708, o dever constitucional de proteção ao meio ambiente e combate às mudanças climáticas, bem como o caráter supralegal dos tratados internacionais de direitos humanos que versem sobre o meio ambiente.

A ADPF 708 impugnava a omissão, pela União, dos repasses ao Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (Fundo Clima) para o enfrentamento das mudanças climáticas.

⁵³ No Voto em Separado no Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil, o Juiz A. A. Cançado Trindade, ao criticar a inclusão do §3º no art.5º, que reputa mal concebido, mal redigido e mal formulado, assevera que tal representa um lamentável retrocesso em relação ao modelo aberto consagrado pelo §2º do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, que revela ter resultado de uma proposta de sua autoria à Assembléia Nacional Constituinte, pg.11.

⁵⁴ Sobre a matéria, nos argumentos do voto do Min. Gilmar Mendes, além da escolha do Constituinte pela integração regional, de integrar o país aos Órgãos Supranacionais (art. 4º, p.u.) e da submissão da República às decisões do Tribunal Penal Internacional (§4º, do art.5º), o art.98 do Código Tributário Nacional já estabelecia que os tratados e as convenções internacionais poderiam revogar ou modificar a legislação tributária interna, e seriam observados pela legislação posterior, pelo que a prevalência das normas tributárias internacionais sobre lei complementar, como é o Código Tributário, não fazia sentido que tratados de proteção aos direitos humanos, considerados os valores em jogo, de maior estatura, ostentassem *status* inferior.

Tal ocorreu nos anos de 2019 e 2020, num momento de extinção e desmantelamento das instâncias colegiadas, inclusive da representatividade da sociedade civil, tais como o próprio Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA)⁵⁵ e Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente (FMNA)⁵⁶.

Contingenciou-se os repasses ao Fundo até que se pudesse alterar a constituição do Comitê Gestor do Fundo e, dessa forma, controlar as decisões de alocação de seus recursos.

Os Ministros da Corte, então, reiteraram o caráter supralegal dos tratados internacionais sobre direitos humanos, nos termos do seu art. 5º, § 2º, da Constituição. Dessa forma, considerando que a proteção do meio ambiente constitui direito humano albergado por vários tratados internacionais de que o Brasil é parte, desfrutaria igualmente de status supranacional, possuindo caráter vinculante e obstando qualquer omissão quanto ao combate às mudanças climáticas, a ser atendido através dos repasses ao Fundo Nacional sobre Mudanças do Clima.

Tal decisão, rechaçando argumentos acerca da discricionariedade ou escolha política na proteção do meio ambiente, fundada nos compromissos internacionais de que o país faz parte, constitui poderoso fundamento a resguardar o direito da sociedade, que igualmente pode se socorrer dos julgamentos das Cortes Internacionais de Direitos Humanos.

3.3 A OPINIÃO CONSULTIVA OC-23/17 DA CORTE INTERAMERICANA

Ainda sobre o arcabouço normativo do direito ao meio ambiente e seus princípios informadores é importante ressaltar a Opinião Consultiva OC-23/17, dada a sua importância para a proteção ambiental.

As opiniões consultivas possuem assento no art. 64 da Convenção Americana de Direitos Humanos, consistindo na competência da Corte Interamericana para conhecer de pedidos de interpretação e aplicação das disposições da Convenção.

Ferreira (2017)⁵⁷ esclarece que as opiniões consultivas evoluíram da regulamentação das questões operacionais da Corte na década de 80, para o intento, a

⁵⁵ ADPF 623-MC, Rel^a. Min^a. Rosa Weber

⁵⁶ ADPF 651, Rel^a. Min^a. Cármen Lúcia

⁵⁷ FERREIRA, Siddharta Legale. A Corte Interamericana de Direitos Humanos como Tribunal Constitucional Transnacional. 2017. 443 f. Tese (Doutorado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017.

partir da década de 90, de atribuir significado às normas de direitos humanos e sinalizar a possibilidade de responsabilização internacional.

Sobre a OC-23/17, a Colômbia, em 2016, apresentou um pedido de Opinião Consultiva sobre as obrigações dos Estados em relação ao meio ambiente, no marco da proteção e garantia dos direitos à vida e à integridade pessoal, para que a Corte determinasse de que forma deveria ser interpretado o Pacto de San José quando existisse o risco de que a construção e o uso das novas grandes obras de infraestrutura afetassem de forma grave o meio ambiente e o habitat humano, bem como as respectivas obrigações internacionais em matéria de prevenção, precaução, mitigação do dano e da cooperação entre os Estados que podem ser afetados, à luz dos tratados em matéria ambiental.

A consulta se deveu à pretensão de proteção dos direitos humanos dos habitantes das ilhas da Região das Grandes Caraíbas que dependem do meio marinho para a sua sobrevivência e, em consequência, a necessidade de prevenção e mitigação de danos ambientais na região em razão da construção, manutenção e ampliação de canais para circulação marítima (Grande Canal Interoceânico), empreendida pela Nicarágua.

Guerra (2025)⁵⁸ ressalta que, a partir da Opinião Consultiva, pela primeira vez a Corte se manifestou de forma tão clara e autônoma quanto a matéria.

Além da interpretação dos princípios, direitos e obrigações da norma jurídica internacional de proteção do meio ambiente e da interdependência entre a proteção ao meio ambiente, o desenvolvimento sustentável e os direitos humanos, expressamente tratou do direito ao meio ambiente saudável como direito autônomo, incidindo a proteção sobre bosques, rios, mares e outros, como interesses jurídicos em si mesmos, ainda em ausência de certeza ou evidência sobre o risco às pessoas individuais, por sua importância para os demais organismos vivos com quem se compartilha o planeta, também merecedores de proteção em si mesmos.

3.4. DECISÃO PARADIGMÁTICA DA CORTE INTERAMERICANA (*LA OROYA VS. PERU*)

Caso paradigmático, em 27 de novembro de 2023 a Corte Interamericana de Direitos Humanos proferiu sentença no caso *La Oroya vs. Peru*, em que responsabilizou o país pela violação aos direitos humanos dos habitantes de *La Oroya*, vitimados pela

⁵⁸ GUERRA, Sidney Cesar Silva. Curso de Direito Internacional Público. 17ª edição. 2025, p.737

contaminação do ar, da água e do solo causada pelas atividades mineradoras e metalúrgicas do Complexo Metalúrgico de *La Oroya* (CMLO) e pela omissão do Estado em fiscalizá-las, regulando sua atividade.

La Oroya é uma cidade com mais de 33.000 habitantes e está localizada na Serra Central do Peru, sendo conhecida como uma das 10 cidades mais poluídas do mundo pelo longo período de exploração de minérios, desde pelo menos 1922, quando foi instalado o complexo metalúrgico, destinado às atividades de fundição e refino de metais como prata, ouro, bismuto, selênio, telúrio, cádmio, antimônio, índio e arsênico.

Desde a sua instalação, por empresa privada⁵⁹, passando por uma nacionalização em 1974⁶⁰, e posterior desestatização a partir de 1997⁶¹, praticamente sua atividade passou ao largo de qualquer legislação de controle ambiental e de prevenção à poluição do setor minerador-metalúrgico. Somente em 1993 foi promulgado o Regulamento para a Proteção Ambiental na Atividade Minero-Metalúrgica, estabelecendo que as atividades mineradoras e metalúrgicas deveriam contar com um Estudo de Impacto Ambiental (EIA) ou com um Programa de Adequação e Gestão Ambiental (PAMA), como meios para controlar os impactos dessas atividades no meio ambiente.

Elaborado o Programa de Adequação e Gestão Ambiental (PAMA) enquanto a empresa ainda era estatal, em 1996, foi modificado várias vezes após a sua adoção com sucessivas prorrogações no seu cronograma em razão do aumento dos valores de investimentos e da ampliação de projetos para controle do impacto ambiental, como o das Plantas de Ácido Sulfúrico, eles não chegaram a ser concluídos. A partir de 2010 as atividades metalúrgicas no Complexo foram intermitentes e parciais.

Desde 1999 os impactos ambientais de *La Oroya* pela atividade mineradora-metalúrgica no Complexo Metalúrgico foram objeto de vários estudos, tanto para aferir os efeitos da emissão de gases e partículas em suspensão causados pelas atividades de fundição e refino, cuja acumulação e concentração afetam o ar, a água e o solo, quanto para analisar os respectivos impactos na saúde da população.

Os estudos observaram que as concentrações de poluentes no ar, na água e no solo em *La Oroya* superavam os limites estabelecidos pela legislação nacional e os padrões internacionais, como a presença de chumbo no sangue da população, com níveis três

⁵⁹ Cerro de Pasco Cooper Corporation

⁶⁰ Empresa Minera del Centro del Perú, S.A. (Centromin)

⁶¹ Doe Run Perú S.R.L. (DRP), filial do grupo americano The Renco Group, Inc.

vezes superiores ao limite estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), sendo certo que 99% dos poluentes atmosféricos em *La Oroya* eram gerados pelas atividades do Complexo Metalúrgico.

Dada a permanência do quadro de poluição generalizada, em 6 de dezembro de 2002 aproximadamente 80 (oitenta) vítimas judicializaram a questão, buscando providencias em face do Ministério da Saúde e da Direção Geral de Saúde Ambiental que pudessem proteger e garantir o direito à saúde e ao meio ambiente saudável para a população.

Em 12 de maio de 2006, o Tribunal Constitucional declarou parcialmente procedente a ação para determinar: a) a implementação de um sistema de emergência para atender a saúde das pessoas contaminadas por chumbo em *La Oroya*; b) a realização de ações para a emissão de um diagnóstico de base no prazo de trinta (30) dias, para que os planos de ação para melhorar a qualidade do ar na cidade de *La Oroya* possam ser implementados o mais breve possível; c) determinar que o Ministério da Saúde cumpra todas as ações destinadas a declarar o Estado de Emergência na cidade de *La Oroya*, no prazo de trinta (30) dias; d) a realização de programas de vigilância epidemiológica e ambiental na região de *La Oroya*; e e) que o Ministério da Saúde, após decorridos os prazos mencionados nos pontos anteriores, informe o Tribunal Constitucional sobre as ações adotadas para dar cumprimento ao disposto na presente Sentença.

Além do sofrimento decorrente da poluição ambiental, em que seis dessas vítimas faleceram, algumas alegaram atos de assédio e ameaças por suas atividades em defesa do meio ambiente, que não teriam tido resposta por parte das autoridades.

Por tais razões, em 21 de novembro de 2005, a Associação Interamericana para a Defesa do Meio Ambiente (AIDA), o Centro de Direitos Humanos e Meio Ambiente (CEDHA), a *Earthjustice* e a Associação para os Direitos Humanos (APRODEH) solicitaram o deferimento de medidas cautelares de proteção à vida de 65 moradores e, em 27 de dezembro de 2006, peticionaram à Comissão Interamericana de Direitos Humanos buscando a responsabilidade internacional da República do Peru como resultado dos atos de poluição realizados por um complexo metalúrgico naquela comunidade.

Em 31 de agosto de 2007, a Comissão deferiu pedido de medidas cautelares⁶², solicitando que o Estado peruano efetuasse um diagnóstico médico adequado,

⁶² Adopt[ara] las medidas pertinentes para brindar un diagnóstico médico especializado para los beneficiarios identificados en la presente solicitud de medidas cautelares; Prove[yera] el tratamiento médico especializado y

fornecendo tratamento médico especializado e adequado para aqueles cujo diagnóstico demonstrasse que estão em perigo de dano irreparável à sua integridade pessoal ou vida; e coordenasse com os requerentes e os beneficiários a sua implementação. E em 3 de maio de 2016, decidiu estender a medida a outras 14 pessoas.

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos submeteu à jurisdição da Corte o caso em 30 de setembro de 2021, observando que o Estado peruano: (i) descumpriu seu dever de agir com a devida diligência na regulação, fiscalização e controle das atividades do CMLO em relação aos direitos ao meio ambiente saudável, à saúde, à vida e à integridade pessoal; (ii) descumpriu sua obrigação de realizar progressivamente os direitos à saúde e ao meio ambiente saudável como resultado da modificação dos padrões de qualidade do ar aprovados pelo Estado, os quais teriam sido regressivos; (iii) violou os direitos da infância, pois as medidas adotadas pelo Estado para a proteção de crianças e adolescentes teriam sido insuficientes e não teriam enfrentado a principal fonte de risco para garantir sua saúde; (iv) violou o direito de participação das vítimas, que não teriam recebido informações relevantes sobre as medidas que afetaram seus direitos; (v) violou a proteção judicial, pois, mesmo depois de 14 (quatorze) anos da decisão do Tribunal Constitucional ordenando medidas de proteção para a comunidade, o Estado não teria implementado os pontos mencionados na sentença, nem teria promovido ações para impulsionar seu cumprimento; e (vi) se omitiu na realização de investigação pelos alegados atos de assédio, ameaças e represálias que foram denunciados por algumas vítimas.

A Comissão decidiu pela admissibilidade da petição concluindo pela violação dos direitos reconhecidos nos artigos 4.1, 5.1, 8.1, 13.1, 19, 23.1.a, 25.1, 25.2.c e 26 da Convenção Americana, e em relação aos artigos 1.1 e 2 do mesmo instrumento, que obrigam os Estados partes à observância dos direitos humanos reconhecidos na Convenção:

Artigo 1. Obrigação de respeitar os direitos

1. Os Estados Partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra

adequado para aqu[e]llas personas cuyo diagnóstico demuestre que se encuentran en una situación de peligro de daño irreparable para su integridad personal o su vida[,] y Efect[uara] las coordinaciones pertinentes con los peticionarios y los beneficiarios para la implementación de las medidas cautelares. Cfr. Comunicación de la Comisión Interamericana de 31 de agosto de 2007 (expediente de prueba, folios 11362 a 11364).

natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social.

Artigo 2. Dever de adotar disposições de direito interno

Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no artigo 1 ainda não estiver garantido por disposições legislativas ou de outra natureza, os Estados Partes comprometem-se a adotar, de acordo com as suas normas constitucionais e com as disposições desta Convenção, as medidas legislativas ou de outra natureza que forem necessárias para tornar efetivos tais direitos e liberdades.

Artigo 4. Direito à vida

1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente.

Artigo 5. Direito à integridade pessoal

1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua integridade física, psíquica e moral.

Artigo 8. Garantias judiciais

1. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.

Artigo 13. Liberdade de pensamento e de expressão

1. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e idéias de toda natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha.

Artigo 19. Direitos da criança

Toda criança tem direito às medidas de proteção que a sua condição de menor requer por parte da sua família, da sociedade e do Estado.

Artigo 23. Direitos políticos

1. Todos os cidadãos devem gozar dos seguintes direitos e oportunidades:
a. de participar na direção dos assuntos públicos, diretamente ou por meio de representantes livremente eleitos;

Artigo 25. Proteção judicial

1. Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a qualquer outro recurso efetivo, perante os juízes ou tribunais competentes, que a proteja contra atos que violem seus direitos fundamentais reconhecidos pela constituição, pela lei ou pela presente Convenção, mesmo quando tal violação seja cometida por pessoas que estejam atuando no exercício de suas funções oficiais.

2. Os Estados Partes comprometem-se:

c. a assegurar o cumprimento, pelas autoridades competentes, de toda decisão em que se tenha considerado procedente o recurso.

Artigo 26. Desenvolvimento progressivo

Os Estados Partes comprometem-se a adotar providências, tanto no âmbito interno como mediante cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, constantes da Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada

pelo Protocolo de Buenos Aires, na medida dos recursos disponíveis, por via legislativa ou por outros meios apropriados.

O Peru apresentou manifestação arguindo em defesa preliminar uma exceção temporal, de que a violação ao art.26, que se refere genericamente à progressividade dos direitos sociais e econômicos, que estão elencados no Protocolo de San Salvador (os direitos à saúde e ao meio ambiente estão elencados nos arts.10 e 11 deste) restringiria o exame dos fatos àqueles ocorridos posteriormente a novembro de 1999, porquanto o Estado peruano teria assinado o Protocolo de San Salvador em 1988, com a ratificação em 1995, entrando em vigor em 1999, além da exceção preliminar pela falta de esgotamento dos recursos internos.

Quanto aos fatos, não havia controvérsia quanto aos danos causados aos moradores de *La Oroya*, porém entendia que o exame pela Corte deveria se limitar às obrigações internacionais supostamente violadas a partir da decisão do Tribunal Constitucional de 2006, sob pena de se reabrir o debate sobre o que já havia sido decidido internamente, com base em fatos anteriores, contrariando o princípio da subsidiariedade.

Sobre as exceções, a Corte reiterou sua competência material para conhecer as violações aos direitos protegidos pela Convenção Americana, incluindo os direitos à saúde e meio ambiente, que estão abrangidos no art.26 da Convenção, e que o Peru, como Estado parte da Convenção Americana, está obrigado a cumprir com as obrigações derivadas do art.26, observando que não foi alegada violação direta do Protocolo de San Salvador. E em relação à falta de esgotamento dos recursos internos, a Corte observou que o recurso apresentado pelas vítimas ao Tribunal Constitucional era adequado para a proteção dos direitos à saúde e ao meio ambiente porque a sentença de 12 de maio de 2006 não havia sido cumprida no momento em que a Comissão Interamericana decidiu sobre a admissibilidade da petição, tornando-o, portanto, um recurso ineficaz. Em consequência, a Corte rejeitou a exceção preliminar do Estado.

Quanto a alegação violação à subsidiariedade, aduziu a Corte que o fato de o Tribunal Constitucional ter proferido uma decisão reconhecendo a proteção dos direitos à saúde e ao meio ambiente em favor das supostas vítimas não impede a Corte de analisar as alegações apresentadas sobre a responsabilidade internacional do Estado pelas violações desses direitos, ressaltando que o Estado não argumentou expressamente que as violações aos direitos ao meio ambiente saudável e à saúde cessaram e foram sanadas em virtude da decisão do Tribunal Constitucional e, mesmo que tivesse invocado, não

afetaria a competência da Corte para conhecer das violações de direitos alegadas pela Comissão e pelos representantes e, assim, analisar se o Estado cessou e sanou tais violações e, assim, não seria internacionalmente responsável por elas, pelo que rejeitou o pedido do Estado e passou à análise dos fatos provados e suas consequências jurídicas.

No mérito, a Corte indicou que o direito a um meio ambiente saudável estaria incluído entre os direitos protegidos pelo artigo 26 da Convenção Americana, dada a obrigação dos Estados de alcançar o desenvolvimento integral de seus povos, decorrente dos artigos 30, 31, 33 e 34 da Carta da OEA⁶³ (já inexistente qualquer dúvida acerca do alcance e justiciabilidade dos direitos do art.26, de forma autônoma)⁶⁴. Assim, presente o fundamento para estabelecer a existência do direito a um meio ambiente saudável reconhecido pela Carta da OEA, e que resta protegido pelo art.26 da Convenção, direito de interesse universal e fundamental para a sobrevivência da humanidade.

Além do reconhecimento de que as pessoas possuem o direito de respirar um ar cujos níveis de poluição não representem risco significativo para o gozo de seus direitos humanos, ressaltou o princípio da precaução ambiental e o correlato dever dos Estados de preservação do meio ambiente, permitindo que as futuras gerações tenham oportunidades de desenvolvimento e de sobrevivência da vida humana.

Nesse contexto, a obrigação do Estado de regulamentar, supervisionar e fiscalizar as atividades que envolvem riscos significativos ao meio ambiente, restou descumprida, tanto quanto ao dever de regulamentação antes de 1993, quanto à deficiência na supervisão e fiscalização das atividades da mineradora ao conceder prorrogações para o cumprimento das obrigações estabelecidas no Programa de Adequação e Gestão Ambiental (PAMA). Além disso, não teria cumprido com seu dever de prevenção ao conceder essas prorrogações apesar das evidências técnicas sobre a presença de

⁶³ Os artigos 30 a 34 da Carta da OEA se referem aos esforços conjuntos das nações para a cooperação e alcance do desenvolvimento integral nos campos econômico, social, educacional, cultural, científico e tecnológico, tendo como objetivos básicos do desenvolvimento integral a igualdade de oportunidades, a eliminação da pobreza crítica e a distribuição equitativa da riqueza e da renda, bem como a plena participação de seus povos nas decisões relativas a seu próprio desenvolvimento.

⁶⁴ A partir do caso *Lagos del Campo Vs. Peru* (sentença de 31 de agosto de 2017), a Corte, pela primeira vez, declarou a violação autônoma do artigo 26 da Convenção Americana, ainda que os direitos econômicos, sociais e culturais estejam expressamente previstos no Protocolo de San Salvador. Na sentença, a Corte fez constar a interdependência e a indivisibilidade existentes entre os direitos civis e políticos e os direitos econômicos, sociais e culturais, devendo ser entendidos integralmente e de forma conglobada como direitos humanos, sem hierarquia entre si e exigíveis em todos os casos perante as autoridades competentes para tanto, o que foi paulatinamente ampliado até o efetivo reconhecimento da violação autônoma do art.26 da Convenção Americana nas decisões mais recentes.

poluentes em *La Oroya*, e ainda teria tomados medidas deliberadamente regressivas⁶⁵, em violação a obrigação de desenvolvimento progressivo dirigido a um meio ambiente saudável.

A Corte também lembrou que o Estado tem a obrigação de prevenir a poluição ambiental como parte do seu dever de garantir o direito à saúde, à vida digna e à integridade pessoal, o que inclui o dever de fornecer serviços de saúde às pessoas afetadas por essa poluição.

Ainda determinou que o Estado tinha a obrigação positiva de fornecer informações completas e compreensíveis sobre a poluição ambiental à qual as vítimas estavam expostas devido às atividades da mineradora, e sobre os riscos dessa poluição para a saúde, conforme o dever de transparência ativa. A Corte concluiu que o Estado não demonstrou a existência de espaços de participação efetiva nas decisões em matéria ambiental em detrimento das vítimas. A possibilidade de participação foi especialmente relevante em relação às decisões que poderiam alterar os prazos para o cumprimento das obrigações ambientais da mineradora, o que constituiu uma violação ao direito de participação política. A Corte também observou que a falta de informação constituiu um obstáculo à participação política efetiva da população e uma violação ao direito ao acesso à informação.

Além disso, a Corte concluiu que o Peru descumpriu seu dever de garantir o cumprimento da sentença do Tribunal Constitucional de 12 de maio de 2006, e não conseguiu comprovar que respondeu às denúncias feitas pelas vítimas contra atos de assédio e ameaças a nove vítimas que realizaram atividades em defesa do meio ambiente e da saúde dos habitantes de *La Oroya*.

Concluiu, portanto, pela responsabilidade do Peru pela violação ao direito ao meio ambiente saudável, à saúde, à integridade pessoal, à vida, ao acesso à informação e à participação política em prejuízo das 80 vítimas indicadas (art. 1.1., 2, 4.1, 5, 13, 23 e 26 da Convenção Americana); responsável pela violação aos direitos da criança, em relação ao direito ao meio ambiente saudável, à saúde, à integridade pessoal e à vida, em prejuízo de 57 vítimas (art. 1.1., 4.1, 5, 26 da Convenção Americana); responsável pela violação do direito à vida, em prejuízo de duas vítimas falecidas (art. 1.1. e 4.1, da Convenção

⁶⁵ Decreto Supremo nº 0003-2017-MINAM, que modificou em 2017 os valores máximos de dióxido de enxofre permitidos no ar

Americana); e responsável pela violação à obrigação de desenvolvimento progressivo (art. 1.1., 2, 26 da Convenção Americana).

Além da condenação ao pagamento das somas fixadas na Sentença para compensar o dano material e imaterial, determinou como medidas de reparação integral: a obrigação de investigar os atos de hostilidade contra defensores do meio ambiente e, quanto às faltas administrativas e crimes ambientais relacionados à poluição provocada pela mineradora, identificar, julgar e, se necessário, sancionar os responsáveis; realizar um diagnóstico para determinar o estado da poluição do ar, da água e do solo em *La Oroya*, que deverá incluir um plano de remediação para os danos ambientais; prestar atendimento médico gratuito às vítimas de violações aos seus direitos à saúde, vida e integridade pessoal, além das garantias de não repetição de forma a:

- i) Compatibilizar a legislação que define os padrões de qualidade do ar, de modo que os valores máximos permissíveis de chumbo, dióxido de enxofre, cádmio, arsênico, material particulado e mercúrio no ar não ultrapassem os limites necessários para a proteção do meio ambiente e da saúde das pessoas;
- ii) Garantir a efetividade do sistema de alertas em La Oroya, e desenvolver um sistema de monitoramento da qualidade do ar, solo e água;
- iii) Garantir que os habitantes de La Oroya que apresentem sintomas e doenças relacionadas à exposição aos poluentes gerados pela atividade mineradora-metalúrgica recebam atendimento médico especializado através de instituições públicas, com acesso a profissionais de saúde que incluam tratamento médico, psicológico e psiquiátrico, para o que o Estado deverá criar um Fundo de Assistência;
- iv) Adotar e executar medidas para garantir que as operações do CMLO sigam os padrões ambientais internacionais, prevenindo e mitigando danos ao meio ambiente e à saúde dos habitantes de La Oroya;
- v) Elaborar e implementar um plano de compensação ambiental para o ecossistema andino de La Oroya, para garantir que as operações do CMLO incluam um compromisso ambiental de recuperação integral do ecossistema;
- vi) Garantir que os responsáveis por atividades mineradoras ou metalúrgicas atendam aos Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU e aos Princípios Básicos sobre Direitos Humanos e Meio Ambiente;
- vii) Criar e implementar um programa de capacitação permanente sobre questões ambientais para juízes e funcionários administrativos que trabalhem no Poder Judiciário e nas entidades com competência em grandes e médias mineradoras no Peru, com ênfase nas populações das áreas de influência direta e indireta de projetos extrativos vigentes;
- viii) Criar e implementar um sistema de informação com dados sobre a qualidade do ar e da água nas áreas do Peru com maior atividade mineradora-metalúrgica;
- ix) Elaborar um plano de reocupação para os habitantes de La Oroya que desejem ser realocados para outra cidade.

Como em outros casos, para além das medidas de reparação às vítimas, ao reconhecer a Corte a violação ao meio ambiente, incluiu em sua sentença medidas corretivas, seja de natureza legislativa, para adequação desta aos padrões internacionais, de regulação e fiscalização como os sistemas de licenciamento, alerta, informação e

compensação ambiental, além da capacitação do Poder Judiciário em questões ambientais, para assegurar sua proteção e recuperação, o que resulta num benefício que ultrapassa os limites do caso concreto, em benefício de toda a coletividade.

4. O CASO DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA DA TKCSA - TERNIUM E A APLICAÇÃO DO CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE

4.1. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO E DOS IMPACTOS

Em 18 de junho de 2010 foi inaugurada e entrou em operação a siderúrgica da *ThyssenKrupp* Companhia Siderúrgica do Atlântico (TKCSA), apenas com a licença de instalação⁶⁶.

Trata-se de um complexo siderúrgico, compreendendo usina siderúrgica, usina termelétrica, unidade de produção de cimento, pátio de preparação de escórias e a construção de ramal ferroviário, além de um porto integrado, com capacidade de produzir 5,5 milhões de toneladas de placas de aço por ano, erguidos numa área de aproximadamente 767 hectares junto à baía de Sepetiba e às margens dos canais de São Francisco do e Guandu, no Distrito Industrial do bairro Santa Cruz, município do Rio de Janeiro.

Sobre a instalação e operação de atividades potencialmente poluidoras, tem-se percebido que, invariavelmente, existe uma interseção entre a questão ambiental e a social, manifestada pela implantação de atividades potencialmente poluidoras, como aterros sanitários, siderúrgicas, minas e respectivas barragens, próximas a comunidades de baixa renda, majoritariamente negras e indígenas.

É em semelhante contexto que a usina siderúrgica da TKCSA se instalou na Baía de Sepetiba, na avenida João XXIII, bairro de Santa Cruz, próximo a uma área residencial com várias comunidades e conjuntos habitacionais.

Desde a entrada em operação apenas com a licença de instalação a poluição atmosférica decorrente das atividades de produção da TKCSA tem prejudicado a

⁶⁶ A teor do art.8º, da Resolução CONAMA n.º237, de 19 de dezembro de 1997, a Licença de Instalação (LI) autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante. Por seu turno, a efetiva operação da atividade ou empreendimento depende da Licença de Operação (LO), momento em que será verificado o efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação,

população que reside nas cercanias do local em que foi erguida e empresa, notadamente quanto a poluição do ar pela emissão dos resíduos decorrentes de sua atividade – produção de aço – cujo episódio mais grave ocorreu nos anos de 2010 e 2012, e continuou a ocorrer, em menor intensidade, até 2015, na forma de material particulado de cor cinza prateado brilhante, que acabou denominado pela imprensa de “chuva de prata”, causada pelo derramamento de ferro-gusa em poços ao ar livre (bacia de emergência do alto forno), o que provoca a emissão de material particulado na forma de uma poeira espessa na atmosfera, causando preocupação devido aos potenciais danos à saúde e ao meio ambiente, o que levou ao ajuizamento de ações judiciais individuais de reparação de danos.

À época a TKCSA era a maior siderúrgica da América Latina, e o maior investimento privado no Brasil (2009), conferindo-lhe grande importância econômica e política (MILANEZ, 2013)⁶⁷, levando à celebração, pela Secretaria Estadual do Ambiente (SEA) e o Instituto Estadual do Meio Ambiente (INEA), de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a TKCSA para o seu funcionamento, originalmente pelo prazo de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período, mas que foi sucessivamente aditada até 2016, quando enfim foi emitida a Licença de Operação (IN036830), ainda objeto de questionamento em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual⁶⁸, que prossegue em face da empresa siderúrgica *Ternium*, que adquiriu o empreendimento e tornou-se a única operadora a contar de 2017.

4.2. DO ANDAMENTO DAS AÇÕES INDIVIDUAIS

Quanto às ações individuais, a maior parte ainda pende do encerramento da prova técnica⁶⁹ e, em que pese ser incontroverso o fato de a TKCSA ter causado poluição ambiental ao emitir material proveniente da bacia de emergência do alto forno no ar, alterando as propriedades naturais da atmosfera, nos termos da definição de poluição atmosférica estabelecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o foco da perícia de

⁶⁷ MILANEZ, Bruno, SCOTTO, Gabriela, SANT’ANA JÚNIOR, Horácio, BOSSI, Dário e KATO, Karina, Injustiça Ambiental, Mineração e Siderurgia, in PORTO, M.F., PACHECO, T., and LEROY, J.P., comps. Injustiça ambiental e saúde no Brasil: o Mapa de Conflitos [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2013, 306 p. ISBN 978-85-7541-576-4. Disponível: <<https://doi.org/10.7476/9788575415764>>. Acesso em 17/07/2025.

⁶⁸ Processo n.º 0243788-19.2016.8.19.0001, TJRJ

⁶⁹ Em decorrência de acordo firmado, as perícias estão sendo realizadas em processo paradigma, de n.º0009596-50.2012.8.19.0206, em tramite na 1ª Vara Cível de Santa Cruz, aplicável a todas as ações patrocinadas pela Defensoria Pública.

poluição ambiental se deveu na composição química das partículas recolhidas à época da denominada "chuva de prata", limitando-se à análise se os mesmos, isoladamente, seriam capazes de causar danos à saúde.

De um lado, o material recolhido pelos moradores era composto por grafite, inferior a 10 micrômetros (μm), não excedendo à concentração máxima permitida de 240 gg/m^3 de partículas totais em suspensão (PTS) estabelecida na Resolução n. 03/1990 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que dispunha sobre os padrões de qualidade do ar, pelo que seria eliminada no trato respiratório superior.

De outro, se apurou que apenas no ponto de coleta dentro da aciaria a empresa teria violado o padrão diário de concentração de $\text{PM}_{2.5}$, correspondente à quantidade de partículas finas com diâmetro igual ou inferior a 2,5 micrômetros (μm), capaz de penetrar profundamente nos pulmões e entrar na corrente sanguínea, cuja exposição prolongada tem potencial de causar danos à saúde, como câncer de pulmão, problemas cardiovasculares, cerebrovasculares (AVC) e respiratórios, com as demais localidades abaixo dos índices estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Assim, é relatado que houve o despejo de material particulado na atmosfera, porém, além de não evidenciado maior perigo para os moradores, referida conduta foi sanada posteriormente por meio da celebração de um TAC com o órgão de meio ambiente (INEA).

Porém, desde a realização das perícias foram publicadas as novas Diretrizes Globais de Qualidade do ar da OMS (set/2021), o mais extenso em termos de cobertura terrestre para exposição à poluição do ar e com maior base de evidências acerca dos prejuízos que a poluição do ar causa ao corpo humano, reduzindo os níveis máximos de material particulado da Resolução CONAMA n. 03/1990, e posteriores, Resolução CONAMA n.º 491/2018, e Resolução CONAMA n.º 506/2024.

Para o PM_{10} (material particulado com diâmetro até $10 \mu\text{m}$), os valores foram reduzidos de 20 e $50 \mu\text{g m}^{-3}$ para 15 e $45 \mu\text{g m}^{-3}$, para a média anual e de 24 horas, respectivamente. Já para o $\text{PM}_{2,5}$ (material particulado com diâmetro até $2,5 \mu\text{m}$), os valores foram reduzidos de 10 e $25 \mu\text{g m}^{-3}$ para 5 e $15 \mu\text{g m}^{-3}$, para a média anual e de 24 horas, respectivamente, a demonstrar que os exames então realizados podem ter se tornado insuficientes à luz dos novos parâmetros de proteção.

Por seu turno, considerando que a usina, pelo seu tamanho e característica da atividade, causou incremento relevante na emissão de dióxido de carbono na cidade do

Rio de Janeiro, além de expelir outros gases que também produzem efeito estufa, releva notar a falta de abordagem técnica acerca das emissões dos demais poluentes (além do grafite) produzidos e expelidos pela siderúrgica, relatados pela própria siderúrgica, tampouco uma análise de quanto elas contribuíram para a poluição do ar (óxidos de enxofre e nitrogênio, monóxido e dióxido de carbono, gás sulfídrico, metano, etano, benzeno e outros hidrocarbonetos orgânicos), e como a exposição a estes poluentes afetou a saúde pública.

Como relatado por MILANEZ, 2013⁷⁰, os maiores problemas ambientais associados à produção de ferro e aço consistem na poluição atmosférica causada por óxido de enxofre, gás sulfídrico, óxidos de nitrogênio, monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, etano, material particulado e diferentes hidrocarbonetos orgânicos, como o benzeno, cuja exposição crônica pode gerar toxidade para o sangue, incluindo anemia (insuficiência de glóbulos vermelhos), leucopenia (insuficiência de glóbulos brancos) e trombocitopenia (insuficiência de plaquetas), com a usina sendo responsável, sozinha, por um aumento de 76% nas emissões de CO₂ na cidade do Rio de Janeiro.

De outro lado, Relatório independente, realizado pelo Centro de Pesquisa em Energia e Ar Limpo (CREA), com sede em Helsinque, avaliou os impactos na qualidade do ar da usina siderúrgica *Ternium* Brasil Santa Cruz entre 2010 e 2023 a partir de documentos oficiais desta e, mediante a aplicação de um modelo meteorológico e de dispersão atmosférica para simular como as emissões da instalação são transportadas na atmosfera, calcularam a forma como a exposição aos poluentes afeta a saúde pública, combinando os mapas de concentrações de poluentes com dados que descrevem a toxicidade dos poluentes e dados populacionais, concluindo que a siderúrgica emite níveis perigosos de poluentes atmosféricos tóxicos em uma ampla região, que pode se estender até o território do Estado de São Paulo.

Tais elementos, a apuração de violação dos índices de concentração de partículas PM_{2.5} nas suas dependências, as novas Diretrizes Globais de Qualidade do ar da OMS, que estabelecem uma evolução na proteção do ar contra a poluição atmosférica, especialmente a industrial, a carência de análises global acerca da produção e emissão de outros gases, sua contribuição para a poluição do ar do local e como a exposição a estes

⁷⁰ MILANEZ, Bruno, SCOTTO, Gabriela, SANT'ANA JÚNIOR, Horácio, BOSSI, Dário e KATO, Karina, Injustiça Ambiental, Mineração e Siderurgia, in PORTO, M.F., PACHECO, T., and LEROY, J.P., comps. Injustiça ambiental e saúde no Brasil: o Mapa de Conflitos [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2013, 306 p. ISBN 978-85-7541-576-4. Disponível: <<https://doi.org/10.7476/9788575415764>>. Acesso em 17/07/2025.

poluentes afetou a saúde pública, uma vez que alguma abordagem nesse sentido era possível, como demonstra o relatório independente já produzido, podem influenciar na avaliação – técnica – dos impactos ambientais, uma vez que a análise jurídica, à luz dos controles de constitucionalidade e convencionalidade, não depende das conclusões da prova pericial⁷¹.

4.3. A APLICABILIDADE DO CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE NO CASO TKCSA

Como já visto, no âmbito das obrigações dos Estados partes da Convenção Americana, como já reconhecido nas decisões da Corte e na ADPF 708, estes devem observar as normas do Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos (Convenção Americana e Protocolo de San Salvador).

É o que dispõem os arts.1.1 e 2 da Convenção Americana, pelas quais os Estados partes possuem o dever de evitar violações a direitos humanos causadas por empresas públicas ou privadas, pelo que deve adotar medidas (inclusive legislativas) para evitar que as empresas provoquem ou contribuam para a violação dos direitos humanos, adotando medidas de investigação, punição e reparação dessas violações.

Acerca dos direitos albergados pela Constituição, a proteção à vida (art.5º, *caput*), saúde (art.196 e segs.), ao meio ambiente (art.225) ao desenvolvimento sustentável (art.170), ao princípio da informação (art.5º, XXXI) encontram previsão semelhante tanto nas Cartas de Direitos Humanos dos Sistemas da ONU e Regionais (Pacto de San Jose e Protocolo de San Salvador), quanto nas Declarações Internacionais específicas de proteção ao meio ambiente como a Declaração de Estocolmo, Declaração do Rio⁷², nas Convenções sobre a Mudança do Clima e na Opinião Consultiva OC-23/17.

Da mesma forma, os princípios da prevenção e precaução, do poluidor pagador e do preservador recebedor, e as condicionantes para a implementação e monitoramento de atividades potencialmente poluidoras se encontram tanto nos documentos internacionais quanto na legislação interna, tais como a Lei n.º6.938/81 e a recente Lei n.º 14.850/24, esta última, específica para a proteção da qualidade do ar, que ainda trouxe proteção adicional às populações mais vulneráveis e a necessidade de uma visão

⁷¹ art.479, CPC

⁷² Princípio 15: Para que o ambiente seja protegido, será aplicada pelos Estados, de acordo com as suas capacidades, medidas preventivas. Onde existam ameaças de riscos sérios ou irreversíveis não será utilizada a falta de certeza científica total como razão para o adiamento de medidas eficazes em termos de custo para evitar a degradação ambiental.

sistêmica, considerando as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública.

Desta feita, é a partir dos direitos enunciados nos documentos internacionais e na Constituição que o conflito deve ser examinado.

O litígio inicia a partir da entrada funcionamento de siderúrgica apenas com a licença de instalação, e que passou a despejar os resíduos decorrentes de sua atividade, a saber, o ferro-gusa, em poços ao ar livre (bacia de emergência do alto forno), provocando sucessivas ocorrências de emissão de material particulado, de efeitos incertos, tanto quanto à sua composição quanto aos seus efeitos na atmosfera.

Assim, a primeira questão a ser confrontada com os direitos enunciados é se houve poluição, cuja resposta é positiva. A definição de poluição atmosférica estabelecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e consiste na emissão de partículas no ar, alterando as propriedades naturais da atmosfera.

Ademais, não se pode examinar, isoladamente, os efeitos do material particulado na atmosfera, já que os rejeitos de uma siderúrgica não se restringem a eles, com a emissão de outros gases na atmosfera, que pela natureza da atividade já contribuem para a poluição do ar local e o incremento do efeito estufa e, dessa forma, possui capacidade – de per si – afetar a saúde pública.

À luz dos princípios de proteção ao meio ambiente, nem todo o dano ambiental é passível de fácil demonstração. Alguns são de rápida identificação, como o ocorrido em Bhopal, Índia, quando um vazamento de gás tóxico da fábrica de pesticidas da empresa Union Carbide matou em poucas horas milhares de moradores das favelas em volta da fábrica⁷³, integrada por muçulmanos e hindus de baixa casta, além das centenas de milhares com sequelas permanentes⁷⁴. Outros são fugazes, tão rápidos que a demora na sua identificação inviabiliza exame posterior.

E ainda existem outros, que demoram anos, décadas, a mostrar suas consequências, ainda que seu potencial poluidor seja notoriamente conhecido, daí que o exame da compatibilidade com as normas de proteção ao meio ambiente deve ser realizado desde a origem do evento. Eventual correção posterior não pode afastar a responsabilização do poluidor.

⁷³ MARTINS, Bruno Sena, Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra (Portugal). DOSSIÊ. Sociologias 18 (43). Sep-Dec 2016. Disponível: <<https://doi.org/10.1590/15174522-018004305>>. Acesso em 18/07/2025.

⁷⁴ <https://hsph.harvard.edu/news/40-years-after-bhopal-toxic-gas-leak-suffering-continues/>

Da mesma forma, normas anteriores e de menor grau de proteção ao meio ambiente, já superadas por novas diretrizes internacionais de proteção, compatíveis com a proteção demandada pelos Tratados Internacionais, também não podem ser invocadas para eximir o poluidor de responsabilização, notadamente se a atividade é contínua, eis que os resíduos de atividade poluidora se acumulam no tempo.

Por fim, um evento de potencial poluição não pode ser avaliado sem uma análise conglobante, considerando as outras atividades exercidas no local e como isso pode incrementar o dano ao meio ambiente local, à poluição, o nível de proteção da população atingida, o seu acesso à saúde, a sua capacidade de autodeterminação e os vínculos com o local afetado.

Fundada em parte nessas premissas, jurisprudência do STJ⁷⁵, diante de dano ambiental notório ou de modalidade que se dissipa rapidamente no ambiente, reconhece

⁷⁵ STJ - REsp: 2065347 PE 2023/0105681-9, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/02/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: Dje 24/04/2024.

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. ART. 3º, III E IV, DA LEI 6.938/1981 (LEI DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE). POLUIÇÃO HÍDRICA. DESPEJO IRREGULAR DE ESGOTO NÃO TRATADO EM ÁREA DE ARRECIFES E ESTUÁRIO. SAÚDE PÚBLICA. DANO AMBIENTAL NOTÓRIO E *IN RE IPSA*. ART. 374, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE E DO DANO AMBIENTAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO POLUIDOR-PAGADOR, PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO *IN INTEGRUM* E PRINCÍPIO *IN DUBIO PRO NATURA*. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RESTABELECE A SENTENÇA. (...) II – No essencial, a controvérsia dos autos busca definir a configuração ou não de responsabilidade civil, quando ausente prova técnica que comprove o efetivo dano ao meio ambiente e/ou saúde humana causado por poluição ou aviltamento da biota. III – O dano ambiental é multifacetado. Há os que espalham rastros e sinais visíveis a olho nu, como o desmatamento. Há os que se camuflam na estrutura do meio, como a contaminação com resíduos tóxicos. Há os fugazes, que desaparecem instantânea ou rapidamente, sem deixar vestígios. Há os irreversíveis, os reversíveis e os parcialmente reversíveis. Há os de efeitos retardados, que só se revelam anos ou décadas depois da ação ou omissão. Há os que interferem na estrutura de DNA dos seres vivos em gestação. Há os intergeracionais, que prejudicam, coletivamente, as gerações futuras. Há o dano ambiental notório, que compreende pelo menos duas espécies. Primeiro, a degradação da qualidade ambiental que qualquer um pode perceber, sem necessidade de conhecimento especializado ou de instrumentos técnicos. Segundo, o cenário em que, provada a realização da conduta repreendida, improvável – consoante as regras de experiência comum – que dela não derivem, como consequência praticamente infalível, riscos à saúde, à segurança e ao bem-estar da população; deterioração da biota, das condições estéticas ou sanitárias; lançamento de matérias ou energia em desacordo com os padrões normativos, entre outros impactos negativos (art. 3º, III, da Lei 6.938/1981). É o chamado dano ambiental *in re ipsa* (p. ex., lançamento de esgoto *in natura* em curso, reservatório ou acumulação d'água). IV – Diante de *dano ambiental notório* ou de modalidade que se dissipa rapidamente no ambiente, algo corriqueiro na poluição do ar e da água, desnecessária, como regra, a realização de perícia para a sua constatação, haja vista que seria diligência inútil e meramente protelatória (art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Nesses casos, basta a prova da conduta imputada ao agente. Cabe frisar que o *dano ambiental notório* inverte o ônus da prova da causalidade e do prejuízo, incumbindo ao transgressor demonstrar que do seu malsinado procedimento específico não resultaram os impactos negativos normalmente a ele associados. V – Juridicamente falando, a grande aptidão do meio ambiente para *absorver impactos negativos* não descaracteriza o dano. Se assim fosse, dificilmente se perfazeria lesão ambiental nos rios caudalosos, no oceano e em florestas de vasta extensão. Em sentido oposto, realce-se que a baixa predisposição para dissipar a poluição acentua a gravidade e censura do comportamento impugnado. A *capacidade de suporte do meio* não confere carta branca para ataques ao ambiente, seja com despejos de

a presença da responsabilidade mesmo sem dano comprovado, bastando para tanto a prova da conduta do agente, cabendo ao poluidor demonstrar que da sua atividade não resultam os impactos negativos normalmente a ele associados.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proteção do meio ambiente constitui direito humano albergado por vários tratados internacionais de que o Brasil é parte, desfrutando de status supranacional, possuindo caráter vinculante e obstando qualquer omissão quanto ao combate às mudanças climáticas e a poluição, notadamente nos casos de atividades geradoras de poluição, como é o caso da atividade siderúrgica.

Dessa forma, o controle de convencionalidade surge como um reforço de proteção, notadamente a partir do julgamento da ADPF 708, pelo STF, que reconhece o dever constitucional de proteção e combate às mudanças climáticas, e a partir da jurisprudência da Corte Interamericana.

Tal decisão, rechaçando argumentos acerca da discricionariedade ou escolha política na proteção do meio ambiente, fundada nos compromissos internacionais de que o país faz parte, constitui poderoso fundamento a resguardar o direito da sociedade, que igualmente pode se socorrer dos julgamentos das Cortes Internacionais de Direitos Humanos.

Notadamente porque nem todo o dano ambiental é passível de fácil demonstração, o exame da compatibilidade com as normas de proteção ao meio ambiente deve ser realizado desde a origem do evento. Eventual correção posterior não pode afastar a responsabilização do poluidor, o mesmo ocorrendo com as normas de menor grau de proteção ao meio ambiente, mormente quando já superadas por novas diretrizes internacionais de proteção, compatíveis com a proteção demandada pelos Tratados Internacionais, notadamente se a atividade é contínua, eis que os resíduos de atividade poluidora se acumulam no tempo.

resíduos orgânicos e inorgânicos, seja com destruição dos elementos naturais que o compõem. Tampouco serve de argumento em favor do degradador já estar poluída a área em questão ou haver outros sujeitos em igual posição de ilegalidade. Finalmente, não lhe aproveita a constatação da existência de organismos da flora e fauna no espaço natural afetado, dado que a perseverança e a resiliência da vida selvagem não atenuam ou afastam a responsabilidade pelo dano ambiental.

Uma atividade potencialmente poluidora e que em decorrência produza evento de potencial poluição não pode ter este avaliado sem uma análise conglobante, considerando as outras atividades exercidas no local e como isso pode incrementar o dano ao meio ambiente local, à poluição, o nível de proteção da população atingida, o seu acesso à saúde, a sua capacidade de autodeterminação e os vínculos com o local afetado.

Num tempo em que a atividade humana ameaça tornar irreversíveis as mudanças climáticas, os Tratados Internacionais surgem como instrumentos imprescindíveis para a adequada proteção ambiental, resguardando as populações mais vulneráveis às atividades poluidoras, garantindo o respeito, a proteção e a efetivação desse direito humano.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANTUNES, Paulo de Bessa Direito ambiental / Paulo de Bessa Antunes. – 24. ed. rev., atual. e reform. – Barueri [SP]: Atlas, 2025.

BRASIL. Decreto 2519/98, DOU 17/03/1998. Promulga a Convenção sobre Diversidade Biológica, assinada no Rio de Janeiro, em 05 de junho de 1992. DOU de 17.3.1998

BRASIL. Decreto 2652/98. Promulga a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, assinada em Nova York, em 9 de maio de 1992. DOU de 2.7.1998

BRASIL. Decreto 2741/98. Promulga a Convenção Internacional de Combate à Desertificação nos Países afetados por Seca Grave e/ou Desertificação, Particularmente na África. DOU de 21.8.2008

BRASIL. Lei n.º 6.938/81. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. DOU de 2.9.1981

BRASIL. Lei n.º 9.433/97. Institui a Política Nacional dos Recursos Hídricos. DOU de 9.1.1997

BRASIL. Lei n.º 10.650/2003. Dispõe sobre o acesso público aos dados e informações existentes nos órgãos e entidades integrantes do Sisnama. D.O.U. de 17.4.2003

BRASIL. Lei nº 12.651/12. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa. DOU de 28.5.201

BRASIL. Lei 14.119/21, Institui a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. DOU de 14.1.2021 e retificado em 15.1.2021.

BRASIL. Lei n.º 14.850/24. Institui a Política Nacional de Qualidade do Ar. DOU de 3.5.2024

BRASIL. RESOLUÇÃO CONAMA nº 491, de 19 de novembro de 2018. DOU 19/11/2018.

PORTO, M.F., PACHECO, T., and LEROY, J.P., comps. *Injustiça ambiental e saúde no Brasil: o Mapa de Conflitos* [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2013, 306 p. ISBN 978-85-7541-576-4. Disponível: <<https://doi.org/10.7476/9788575415764>>. Acesso em 17/07/2025.

SARLET, Ingo Wolfgang, 1963. Curso de direito ambiental / Ingo Wolfgang Sarlet, Tiago Fensterseifer. - 5. ed., rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro : Forense, 2025.

SCHRÖDER, Patrick; Limits and beyond: 50 years on from *The limits to growth*, what did we learn and what's next?, *International Affairs*, Volume 99, Issue 3, May 2023, Pages 1342–1343, Disponível: <<https://doi.org/10.1093/ia/iia085>>. Acesso em 11/07/2025.